

OBSTRUÇÃO INTESTINAL CIRÚRGICA PÓS BY-PASS GÁSTRICO: UM RELATO DE CASO

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 26/10/2022

REGISTRO DOI: 7257841

Raquel Mourisca Rabelo¹

Ana Joyce Andrade Afonso¹

Blenda Lanessa Marques Coelho¹

Caio Brígido de Oliveira¹

Chayandra Sabino Custódio¹

Fabríolo José Gomes da Frota Filho¹

Livia Carvalho de Queiroz Rocha¹

Walter Brito Martins¹

Yanka Linhares Prado Carneiro¹

Palavras-Chave: obesidade, bariátrica, by-pass

Introdução: A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal. Atualmente, apresenta caráter epidêmico e, nesse contexto, a cirurgia bariátrica pode ser considerada o método mais efetivo na perda de peso a longo prazo. Na maioria dos casos, utiliza-se algum tipo de by-pass gástrico (BG), que é uma cirurgia capaz de tratar a obesidade e de melhorar doenças crônicas associadas. Entretanto, o BG pode gerar complicações agudas, como fístulas e hemorragias, ou tardias, como obstrução do canal alimentar e deficiências nutricionais. **Objetivo do Trabalho:**

Discutir acerca das complicações associadas ao BG. **Relato:** Paciente, feminino, 33 anos, portadora de obesidade sem melhora em tratamento clínico, apresentava comorbidades de asma, DRGE e dislipidemia. Seu IMC pré-operatório era 39,8 kg/m². Foi submetida a BG em Y-de-Roux por videolaparoscopia em 2002 e evoluiu sem complicações, sendo orientada a manter uso contínuo de polivitamínico e reposição oral de vitamina B12. Após o primeiro mês, iniciou dieta semissólida e relatou dificuldade na adaptação alimentar, principalmente com carnes. No retorno de 6 meses, ainda referia impedimento com alimentos sólidos e uso inadequado da suplementação vitamínica, apresentando quadro de anemia ferropriva, tendo como provável causa a redução da absorção de ferro pela dieta. Em 2004, apresentou quadro de dor abdominal epigástrica e mesogástrica recorrente, em cólica, sem irradiação e com alívio temporário por analgésicos, realizando endoscopia e ultrassonografia que foram normais. O raio x de abdome evidenciou dilatação de alça delgada em hipocôndrio esquerdo. Paciente foi submetida à laparoscopia, a qual diagnosticou e desfez uma brida que angulava a alça. Evoluiu bem, apresentando IMC de 21,09 kg/m², porém a intolerância à sólidos permanecia, realizando-se endoscopia que mostrou migração do anel de silicone para luz gástrica, o qual foi retirado em outra sessão endoscópica, melhorando a tolerância alimentar. Atualmente, a paciente está assintomática e com IMC de 26,17 kg/m². **Resultados:** O BG em Y-de-Roux consiste na incisão do estômago junto ao esôfago, formando a alça biliopancreática e a alimentar. Realizou-se incisão no jejuno, que se ligou, por anel de silicone, à porção menor do estômago, formando nova passagem do alimento. No caso, foi observado surgimento de brida, que uniu segmentos do intestino e ocasionou angulação de alça, resultando em oclusão alimentar. Além disso, o anel intragástrico deslocou-se para a luz gástrica, causando os sintomas obstrutivos. Realizou-se remoção endoscópica do anel, com posterior retirada de bridas e aderências no coto gástrico. **Conclusão:** As complicações relacionadas ao BG podem manifestar-se com quadro clínico de obstrução intestinal, tendo como etiologias as bridas pós cirúrgicas e o deslocamento do anel de silicone. O tratamento consiste na remoção das aderências e retirada do anel, como descrito no caso.

Referências:

1. FILHO, M et al. Anemia e obesidade: um paradoxo da transição nutricional brasileira. São Paulo, 2008

2. ELIAS, A et. Al. Derivações gástricas em Y-de-roux com anel de silicone para o tratamento da obesidade: Estudo das complicações relacionadas com anel. ABCD Arq Bras Cir Dig, ;24(4):290-295, 2011.

¹Discentes do curso de Medicina do Centro Universitário INTA – Sobral (UNINTA)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil